

FUQAROLIK JAMIYATI INSITUTLARINING KONSITUTSIYAVIY ASOSLARI

Abdug'aparov Dilmurod Muxitdin o'g'li

Namangan davlat universiteti Yuridik fakulteti talabasi

Pulatov Otabek

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20314577>

Annontatsiya

Mazkur maqolada fuqarolik jamiyati institutlarining mohiyati, ularning demokratik jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini hamda konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari yoritiladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida fuqarolarning huquq va erkinliklari, jamoat birlashmalari, nodavlat notijorat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari va mahalla institutining faoliyatiga oid normalar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: fuqarolik jamiyati, demokratik jamiyat, konstitutsiyaviy-huquqiy asoslar, inson huquqlari va erkinliklari, jamoat birlashmalari, nodavlat notijorat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari, mahalla instituti, jamoatchilik nazorati, fuqarolik faolligi, huquqiy davlat, demokratiya.

Аннотация

В данной статье раскрываются сущность институтов гражданского общества, их роль в развитии демократического общества, а также конституционно-правовые основы их деятельности. Кроме того, анализируются нормы Конституции Республики Узбекистан, касающиеся прав и свобод граждан, общественных объединений, негосударственных некоммерческих организаций, средств массовой информации и института махалли.

Ключевые слова: гражданское общество, демократическое общество, конституционно-правовые основы, права и свободы человека, общественные объединения, негосударственные некоммерческие организации, средства массовой информации, институт махалли, общественный контроль, гражданская активность, правовое государство, демократия.

Annotation

This article examines the essence of civil society institutions, their role in the development of a democratic society, as well as the constitutional and legal foundations of their activities. In addition, the article analyzes the provisions of the Constitution of the Republic of Uzbekistan concerning the rights and freedoms of citizens, public associations, non-governmental non-profit organizations, mass media, and the institution of the citizens' self-government body.

SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY

International scientific-online conference

Keywords: civil society, democratic society, constitutional and legal foundations, human rights and freedoms, public associations, non-governmental non-profit organizations, mass media, community-based self-government institution, public control, civic engagement, rule of law, democracy.

Bugungi kunda demokratik huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etish har bir davlat taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Jamiyatda inson huquq va erkinliklarini ta'minlash, fuqarolarning davlat va jamiyat boshqaruvidagi ishtirokini kengaytirish hamda ijtimoiy adolatni qaror toptirishda fuqarolik jamiyati institutlari muhim o'rin tutadi. Fuqarolik jamiyati institutlari davlat va jamiyat o'rtasida o'ziga xos ko'prik vazifasini bajarib, aholining manfaatlarini himoya qilish, jamoatchilik nazoratini amalga oshirish va fuqarolik faolligini oshirishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham fuqarolik jamiyati hozirgi globallashtirish davrida eng yuqori o'rinda turuvchi bo'g'in hisoblanadi chunki bunda fuqaro va davlat o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirishda eng muvofiq yo'l hisoblanadi. Xususan, davlatimiz rahbarining fuqarolik jamiyatini tubdan rivojlantirish bo'yicha bir qator farmonlar qabul qilindi bunda 2021-2025 –yillarda Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish bo'yicha konsepsiya qabul qilindi va yana ushbu hujjat bo'yicha "yo'l xaritasida"gi jamoatchilik nazorati, davlat boshqaruvi va ijtimoiy loyihalarni amalga oshirishda fuqarolik jamiyati institutlarining ishtiroki darajasini oshirishda fuqarolik jamiyati institutlarining ishtiroki darajasini oshirish masalasi ustuvor vazifa e'tiboblangan.

2022-yilning 13-yanvar kuni «Taraqqiyot strategiyasi» markazi, Oliy Majlis huzuridagi Davlat notijorat tashkilotlarini va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondining mablag'larini boshqarish bo'yicha parlament komissiyasi, Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondi hamda O'zNNTMA hamkorligida „Yangi O'zbekistonning 2022– 2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi loyihasi – xalqchil va insonparvar davlat poydevori“ mavzusida davra suhbat tashkil etildi. Shu bilan birga, fuqarolik jamiyati institutlari ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari past bo'lgan shahar va tumanlarni rivojlantirish, aholining ehtiyojmand qismi, nogironlar, xotin-qizlar, yoshlarni kasb-hunarga o'qitish va bandligiga ko'maklashish, joylarda aholiga turli ijtimoiy-maishiy, ma'naviy-ma'rifiy xizmatlar ko'rsatish kabi soha va yo'nalishlarda aniq maqsadli choratadbirlarni amalga oshirish bo'yicha o'z tashabbuslarini

O'zbekiston Prezidenti farmoni bilan tasdiqlangan 2021—2025-yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasida fuqarolik jamiyati institutlarini davlat tomonidan subsidiyalar, grantlar va ijtimoiy buyurtmalar shaklida qo'llab-quvvatlash hajmini 2025-yilda 1,8 baravarga oshirish va ajratiladigan mablag'

SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY

International scientific-online conference

miqdorini 70 milliard so'mga yetkazish vazifasi belgilangan. BMT Inson huquqlari kengashining 2017-yilgi hisobotida fuqarolik jamiyati institutlari inson huquqlarini himoya qilish, korrupsiyaga qarshi kurashish, kambag'allikni qisqartirish, global ochlikning oldini olish kabi muammolarni hal etishda muhim vosita sifatida e'tirof etilgan.

Chunki ijtimoiy muammolarni hal qilishda fuqarolik jamiyati institutlari kattasalohiyatga ega. Fuqarolik jamiyati – konstitutsiyaviy huquq nazariyasida huquqdemokratiyaga asoslangan ijtimoiy hayotning zarur oqilona usuli; insonga uning iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayoti shakllarini erkin tanlash kafolatlanadigan qonun ustuvorligi va inson huquqlari hamda erkinliklari qaror topadigan, ko'p partiyaviylik, siyosiy institutlar, mafkurava fikrlarning xilma-xilligi ta'minlanadigan hamda o'zini o'zi boshqarish organlarining mavqei baland bo'lgan ijtimoiy tuzum.

O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 1-mayda kuchga kirgan Yangi Konstitutsiyasida "Fuqarolik jamiyati institutlari" deb nomlangan bob asosan ijtimoiy munosabatlarda fuqarolik jamiyatining ro'lini muhim ekanligini o'zida aks ettirgan. Ushbu bobdagi 69-moddada fuqarolik jamiyati institutlari, shu jumladan, jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat notijor tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalari fuqarolik jamiyatining asosini tashkil etish belgilandi³.

O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 1-mayda kuchga kirgan Yangi Konstitutsiyasida "Fuqarolik jamiyati institutlari" deb nomlangan bob asosan ijtimoiy munosabatlarda fuqarolik jamiyatining ro'lini muhim ekanligini o'zida aks ettirgan. Ushbu bobdagi 69-moddada fuqarolik jamiyati institutlari, shu jumladan, jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat notijor tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalari fuqarolik jamiyatining asosini tashkil etish belgilandi³ tizim, o'zini o'zi rivojlantiradigan va o'zini o'zi boshqaradigan tizim kabi belgilardan iborat. Fuqarolik jamiyatining eng muhim omillari iqtisodiy erkinlik, mulk shakllarining rangbarangligi, bozor munosabatlari, inson va fuqaroning tabiiy huquqlarini so'zsize'tirof etish va himoya qilishdan iborat. Hokimiyatning qonuniyligi va demokratik xususiyati, Qonun va odil sud oldida hammaning tengligi, har bir shaxsning yuridik jihatdan ishonchli himoyalanganligi, hokimiyatning uchga bo'linishi va hokimiyatlarning o'zaro aloqasiz prinsipiga asoslangan huquqiy davlat, Siyosiy va mafkuraviy pluralizm, konstruktiv muxolifatning mavjudligi, so'z va matbuot erkinligi, ommaviy axborot vositalarining mustaqilligidir.

Yangilangan Konstitutsiya timsolida milliy qonunchiligimizda birinchi marotaba fuqarolik jamiyati institutlarining tarkibi ochib berildi. Ushbu institutlar fuqarolik jamiyatining asosini tashkil etishi mustahkamlandi.

Konstitutsiyaning eski matnida «jamoat birlashmalari» tushunchasiga berilganta'rifyanada aniqlashtirildi. Bosh qonimimizning 70-moddasi jamoat birlashmalari faoliyatini kafolatlovchi norma bilan to'ldirildi.

Endilikda ushbu konstitutsiyaviy moddaga binoan: «O'zbekiston Respublikasida kasaba uyushmalari, siyosiy partiyalar, olimlarning jamiyatlari, xotin-qizlar tashkilotlari, faxriylar, yoshlar va nogironligi bo'lgan shaxslar tashkilotlari, ijodiy uyushmalar, ommaviy harakatlar hamda fuqarolarning boshqa birlashmalari jamoat birlashmalari sifatida e'tirof etiladi. Jamoat birlashmalarini tarqatib yuborish, ularning faoliyatini taqiqlab yoki cheklab qo'yish faqat sud qarori asosidagina amalga oshiriladi»

Shu bilan birga, davlat organlari va mansabdor shaxslarning nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatiga aralashmasligi, demakki davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlari bir-biridan mustaqil ravishda faoliyat olib borishi kafolatlab qo'yildi.

Yangi tahrirdagi Bosh qonimimizning 72-moddasi ikkinchi bandiga asosan: «Davlat organlari va mansabdor shaxslarning nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatiga aralashishiga, shuningdek nodavlat notijorat tashkilotlarining davlat organlari va mansabdor shaxslar faoliyatiga aralashishiga yo'l qo'yilmaydi» 4.

Bundan tashqari, Asosiy qonunda fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash masalasi Vazirlar Mahkamasining vakolatlari qatoridan joy oldi. Konstitutsiyaning 115-moddasi oltinchi bandiga ko'ra, Vazirlar Mahkamasi: «fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlarini amalga oshiradi, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish hamda ijtimoiy sheriklik dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishda ularning ishtirok etishini ta'minlaydi» 5.

Mamlakatimizda ochiq siyosatini davom ettirish maqsadida «O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risida»gi Konstitutsiyaviy qonun loyihasiga faol fuqarolik jamiyatini shakllantirish va jamoatchilik nazorati institutini yanada rivojlantirishga qaratilgan normalar kiritilmoqda. Xususan:

- milliy qonunchiligimizda birinchi marotaba fuqarolik jamiyati institutlarining tarkibiochib berilmoqda hamda ular fuqarolik jamiyatining asosini tashkil etishini mustahkamlanmoqda;

- davlat byudjetini shakllantirish va uni ijro etish ustidan fuqarolik jamiyati institutlaridan jamoatchilik nazorati olib borilishi haqida yangi modda kiritilmoqda;

- hukumatning asosiy vakolatlaridan biri sifatida «ijro hokimiyati organlarining ishidagi ochiqlik va shaffoflikni, qonuniylik va samaradorlikni

ta'minlash, ularning faoliyatidagi korrupsiya ko'rishlariga qarshi kurashish, davlat xizmatlarining sifatini va ochiqligini oshirish choralarini ko'rish" belgilanmoqda;

- fuqarolarga, ularning soni yuz ming nafardan kam bo'lmasa, qonunchilikka oid takliflarini Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga qonunchilik tashabbusi tartibidagi kiritish huquqi berilmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu yangi tashabbuslarning ijobati, shubhasiz, mahallalarni fuqarolik jamiyatining tayanch ustuniga, chinakam xalqchil tuzilmaga aylantirishga xizmat qiladi. Binobarin, mahallalar va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarimamlakatimiz hayotining barcha sohalaridagi qamrovdor islohotlar ustidan jamoatchilik nazorati samaradorligini, shuningdek, fuqarolarning demokratik o'zgartirishlardagi faolligini oshirishda beqiyos va yuksalishi qadimgi sivilizatsiyalardan kelgan. Shuningdek, bugungi kunda ham fuqarolik birlashmalarini qo'llab-quvvatlash uchun shart-sharoitlar yaratilmoqda. Jumladan, O'zbekistonda fuqarolik jamiyatlarini rivojlantirish uchun siyosiy vahuquqiy mezonlar shakllantirilib borilyapti. Fuqarolik institutlarini barpo etish va qo'llab-quvvatlash uchun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida fuqarolik jamiyatining asosiy qoidalarni aks ettiruvchi prinsiplar muhrlab qo'yilgan. Shu bilan birga, demokratik islohotlar amalga oshirilishi natijasida fuqarolarning jamiyatda, davlatdagi ishtiroklari ham rivojlanib bormoqda.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. (2023, April 30). O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Lex.uz. <https://lex.uz/docs/-6445145>

2. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture. (Yilnoma'lum). Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture. <https://www.in-academy.uz>

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2021, May 5). *2021-2025-yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida* (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni). Lex.uz. <https://lex.uz/docs/-6445145>

4. "Fuqarolik jamiyati va inson huquqlari" xalqaro markazi. (Yilnoma'lum). Fuqarolik jamiyati va inson huquqlari. <http://pravacheloveka.uz/oz>

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

